

УДК 001.891."20"

DOI: <http://doi.org/110.35668/978-966-479-144-8>

ISBN 978-966-479-144-8 (Онлайн)

НЗ4

Укладач Оксана АДАМЧО, провідний інженер Центру інформаційних технологій, асистент кафедри комп'ютерних систем та мереж інженерно-технічного факультету ДВНЗ «УжНУ».

Рекомендовано до опублікування та поширення через мережу інтернет
Вченою радою ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
(протокол № 7 від 30.07.2024).

НЗ4 Наукові горизонти ХХІ століття: мультидисциплінарні дослідження
[Електронний ресурс] : матеріали Міжнародної наукової конференції,
16-17 травня 2024 р., м. Ужгород / уклад. О.П. Адамчо ; УжНУ, УкрІНТЕІ. –
Ужгород ; Київ, 2024. – 1696 с.

Збірник матеріалів містить тези доповідей, подані на Міжнародну наукову конференцію «Наукові горизонти ХХІ століття: мультидисциплінарні дослідження», що відбулася 16-17 травня 2024 року в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у змішаному форматі. Матеріали були розглянуті під час роботи 16 секцій. У рамках конференції також проведено круглий стіл «Перспективи молодіжної та відкритої науки в Україні».

*Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність
за зміст та ілюстрації.*

Організатори конференції та автори публікацій вдячні
Захисникам України за можливість продовжувати працювати та займатися
науковою діяльністю у період війни.

З вдячністю Збройним Силам України!

З вірою у перемогу України!

ISBN 978-966-479-144-8 (Онлайн)

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. АРХІТЕКТУРА І БУДІВНИЦТВО. ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Бабич А., Липський Т., Кравченко І.

АПСАЙКЛІНГ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ВЗУТТЯ 42

Вантюх Д.

ВПЛИВ ДОМІШКИ ЦЕОЛІТУ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ МІЦНОСТІ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНУ 46

Губанов А.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ SALESFORCE EINSTEIN 49

Камак О., Кушніренко О., Шевченко Д., Чередніков О.

ОЦІНКА БЕЗВІДМОВНОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛІДЕРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 54

Капленко Д., Харченко К.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІОННОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ..... 59

Кисилиця Т.

ЗАВДАННЯ ЕРГОНОМІКИ В ДИЗАЙНІ..... 65

Кузнєцов В., Пастухова С.

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ: ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНИ 68

Макодзеба С.

РІДКЕ СКЛО ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ 73

Макруха Т., Мисан С.

МОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА ЗА ДОПОМОГОЮ 3D-ДРУКУ 77

Михалко Г., Михалко А., Михалко Я.

РУЙНУВАННЯ ВІЗЕРУНКІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ 3D-ДРУКОВАНИХ СТРУКТУР ПРИ ДЕФОРМАЦІЇ СТИСНЕННЯ..... 82

Дарина КАПЛЕНКО, здобувачка вищої освіти

e-mail: g1rk1na89@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6034-9373

Катерина ХАРЧЕНКО, канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри ДРАС

e-mail: katerinaharchenko75@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1908-4852

ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» УДУНТ,

м. Дніпро, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Ключові слова: *реабілітаційне середовище, дитячі психоемоційні розлади, корекція, індивідуальні особливості, архітектурно-планувальне рішення.*

Вступ. Психоемоційні розлади є поширеною проблемою серед дітей, що має значний вплив на їхній розвиток та благополуччя. Створення сприятливого середовища для корекції психоемоційних розладів у дітей є важливою умовою комплексного підходу до лікування. Урахування індивідуальних особливостей контингенту є ключовим моментом у формуванні реабілітаційного середовища для дітей з психоемоційними розладами. Дизайн реабілітаційного середовища повинен враховувати вікові потреби дітей, їхні емоційні особливості та специфіку психоемоційних розладів.

Метою даної роботи є дослідження індивідуальних особливостей контингенту, які необхідно враховувати під час формування реабілітаційного середовища корекції психоемоційних розладів у дітей.

Результати. Дослідженню особливостей формування реабілітаційного середовища для дітей присвячена достатня кількість наукових робіт як закордонних, так і вітчизняних науковців. Так, О. В. Бех та Л. М. Ковальчук (2020), досліджуючи особливості формування простору реабілітаційного центру для дітей з психоемоційними розладами, підкреслюють важливість врахування вікових потреб дітей, їхніх емоційних особливостей, а також специфіки психоемоційних розладів [1]. Дослідження О. О. Волошина та О. Б. Шкляр (2021) присвячено вивченню впливу

дизайну середовища на емоційний стан дітей з психоемоційними розладами. На думку науковців: правильно спроектоване середовище може сприяти покращенню емоційного стану дітей та їхньої адаптації до соціального середовища [2]. С. М. Гончаренко та О. М. Гуленко (2022) пропонують комплексний підхід до корекції психоемоційних розладів у дітей з урахуванням особливостей середовища та важливість не лише психотерапевтичної роботи, але й створення сприятливого просторового середовища [3]. В. J. Evans та D. A. Cohen (2020) розглядаючи роль середовища у сприянні психічному здоров'ю та благополуччю дітей, роблять висновок, що дизайн середовища може мати значний вплив на емоційний стан, поведінку та когнітивні функції дітей [4]. R. Lawson та R. McClanahan (2021) описують принципи дизайну терапевтичних просторів для дітей з емоційними та поведінковими розладами та підкреслюють важливість створення безпечного, комфортного та затишного середовища, яке сприяє емоційній регуляції та розвитку соціальних навичок [5]. R. C. Moore та В. J. Evans (2022) досліджуючи вплив фізичного середовища на лікування дітей з емоційними та поведінковими розладами, роблять висновок, що дизайн середовища може бути важливим фактором, який сприяє успішності терапії [6].

Створення реабілітаційного середовища для дітей – це складний та багатогранний процес, який потребує врахування багатьох факторів. Важливо, щоб реабілітаційне середовище було безпечним, функціональним, комфортним, доступним та естетично приємним для дітей. Першим етапом проектування реабілітаційного центру корекції психоемоційних розладів у дітей є розробка дизайн-концепції дитячого реабілітаційного середовища, що буде сприяти поліпшенню стану дитини відповідно впровадженню новітніх досліджень різних галузей науки. При цьому, архітектурно-планувальна організація реабілітаційного центру багато в чому залежить від специфічних вимог до його функціональних зон або окремих приміщень.

Ці вимоги можуть визначатись як індивідуальними особливостями контингенту (вік, стать, наявні психоемоційні розлади) так і методиками корекції психоемоційних розладів, що будуть застосовуватись у реабілітаційному центрі.

Визначаючи вікові межі дітей, що будуть проходити корекцію психоемоційних розладів в нашому центрі хочемо зупинитися на діапазоні 3-10 років, оскільки саме в цьому віці психоемоційні розлади мають найбільший вплив на розвиток та становлення особистості. Не зважаючи на те, що з точки зору педагогіки діапазон 3-10 років потрібно розбити на 4 вікові підгрупи (3-4, 5-6, 7-8, та 9-10 років), с позиції архітектурно-планувальної організації простору: дітей 3-10 років достатньо розбити на 2 підгрупи: дошкільний вік (3-6 років) та молодший шкільний вік (7-10 років). На сучасному етапі розвитку суспільства, більше значення мають саме вікові особливості дітей, оскільки в соціумі спостерігається загальна тенденція до зменшення основних гендерних вимог до оточуючого середовища дитини, і як альтернатива: формування універсального гендерного середовища. Усі види психоемоційних розладів, що зустрічаються у дітей 3-10 років, відповідно до міжнародної медичної класифікації DSM-5 [7], можна умовно поєднати: у 6 основних груп* або 16 підгруп (табл. 1).

Таблиця 1

Основні психоемоційні розлади у дітей

Група	Підгрупа психоемоційних розладів
Тривожні розлади*	1. Генералізований тривожний розлад (ГТР): стійкий, надмірний і неконтрольований страх щодо різних подій, що супроводжується вегетативними симптомами (втома, дратівливість, порушення сну, концентрації уваги). 2. Соціальний тривожний розлад (СТР): страх перед соціальними ситуаціями та спілкуванням з іншими людьми, що призводить до уникнення соціальних контактів. 3. Панічні атаки: раптові, епізодичні напади сильного страху, що супроводжуються вегетативними симптомами (серцебиття, задишка, запаморочення, нудота) та відчуттям неминучої смерті або катастрофи.
Депресивні розлади*	4. Депресивний епізод: стійке (більше 2 тижнів) зниження настрою, втрата інтересу до діяльності, апатія, а також зміни сну, апетиту, ваги, концентрації уваги, самооцінки. 5. Дистимія: хронічний субдепресивний стан, що триває більше року.
Розлади поведінки*	6. Синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ): неухважність, імпульсивність, гіперактивність. 7. Опозиційно-девіантний розлад (ОДР): негативізм, ворожість, схильність до суперечок, непокора, прагнення до влади. 8. Протиправна поведінка: агресія, брехня, крадіжки, жорстокість.

Розлади аутистичного спектру*	9. Складність у спілкуванні та соціальній взаємодії. 10. Повторювані та стереотипні поведінкові патерни (аглоритми). 11. Обмежені та стереотипні інтереси.
Емоційні розлади*	12. Емоційна нестійкість: різкі зміни настрою, емоційні зриви. 13. Страхи: фобії, нічні страхи, нав'язливі ідеї. 14. Психогенні тілесні розлади: головний біль, біль у животі, енурез, енкопрез.
Розлади харчової поведінки*	15. Нервова анорексія: відмова від їжі, страх набору ваги, викривлене сприйняття тіла. 16. Нервова булімія: переїдання, що супроводжується очисними процедурами (блювота, проносни).

При цьому, частіш за усе, ці розлади в кожній окремій дитині носять не одиничний, а комплексний характер. Окрім цього, кожен з цих видів психоемоційних розладів може мати 3 рівня тяжкості: легкий, середній та тяжкий.

Якщо формувати середовище під кожне окреме захворювання, то навіть найменша кількість варіацій психоемоційних розладів, що становить 12 варіацій без врахування ступені тяжкості захворювання, не дає можливості підібрати оточуюче середовище під кожну з них (за умови, що потрібно зробити по 12 варіацій кожного функціонального приміщення, що використовується для корекції), тобто використання підгруп або груп захворювань у якості критерію, що визначає вигляд приміщення є не раціональним:

$$\text{Найменша кількість варіацій психоемоційних розладів} = 6 \text{ (кількість груп психоемоційних розладів)} * 2 \text{ (кількість вікових підгруп)} = 12 \text{ варіацій.}$$

За визначеннями: «Емоційні порушення» (франц. *emotion* < лат. *Emovere* — збуджувати, хвилювати) це психічні розлади, які **характеризуються неадекватністю емоційного реагування на зовнішні події** і (або) патологією настрою. Найбільш поширеними видами порушення емоційного реагування на зовнішні події є підвищена збудливість та емоційна лабільність. При цьому: «Підвищена збудливість» проявляється схильністю до бурхливих реакцій, гнівом, агресією з незначних приводів, а «Емоційна лабільність» — швидкою і частою зміною полярності емоцій, що виникає без достатньої підстави.

Оскільки такі види порушення емоційного реагування, як підвищена збудливість та емоційна лабільність, залежать від зовнішніх подій, то саме на них можуть впливати різні аспекти оточуючого середовища, і саме їх можна визначити у якості критеріїв підбору особливостей дизайну середовища для корекції психоемоційних розладів у дітей (за умови обов'язкового збереження 2 вікових підгруп: дошкільного та молодшого шкільного віку).

Ступінь тяжкості захворювання плануємо враховувати шляхом визначення максимальної кількості осіб, що підлягають корекції одночасно: **легкий ступінь** – допустимі групові заняття (6-12 осіб); **середній ступінь** – рекомендовані заняття в малих групах (2-5 осіб); **тяжкий** – показані лише індивідуальні заняття.

Висновки. За результатами дослідження індивідуальних особливостей дітей 3-10 років, які необхідно враховувати під час формування реабілітаційного середовища корекції психоемоційних розладів, рекомендуємо: розділити дітей на дві вікові підгрупи (дошкільного та молодшого шкільного віку), а замість класифікації за видами психоемоційних розладів, пропонується використовувати два типи емоційних порушень: підвищена збудливість та емоційна лабільність.

Перспективи подальших досліджень: розробити варіанти архітектурно-планувальних рішень, що забезпечать умови для корекції психоемоційних розладів у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бех, О. В., & Ковальчук, Л. М. (2020). Особливості формування простору реабілітаційного центру для дітей з психоемоційними розладами. *Психологія і особистість*, (42), 142-153.
2. Волошина, О. О., & Шкляр, О. Б. (2021). Вплив дизайну середовища на емоційний стан дітей з психоемоційними розладами. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Педагогічні науки*, 78(1), 127-134.
3. Гончаренко, С. М., & Гуленко, О. М. (2022). Комплексний підхід до корекції психоемоційних розладів у дітей з урахуванням особливостей середовища. *Вісник Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова*, (56), 106-112.
4. Evans, B. J., & Cohen, D. A. (2020). The role of the physical environment in promoting mental health and well-being in children. *Annual Review of Public Health*, 41(1), 377-396.
5. Lawson, R., & McClanahan, R. (2021). Designing therapeutic spaces for children with emotional and behavioral disorders. *Child and Adolescent Mental Health*, 26(2), 182-193.
6. Moore, R. C., & Evans, B. J. (2022). The impact of the physical environment on the treatment of children with emotional and behavioral disorders: A review of the literature. *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing*, 35(1), 7-16.
7. Діагностичний і статистичний посібник з психічних розладів, п'яте видання (DSM-5): <https://www.psychiatry.org/DSM-5>